

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
<i>Abdiqayumova Malika</i>	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
<i>Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi</i>	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
<i>Atamirzayeva Ezoza</i>	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
<i>Aminova Asilaxon Sobir qizi</i>	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
<i>Уразова М. Б., Абатова У. Б.</i>	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
<i>Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Gaipova Akjunis Qayratovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
<i>Alimov Bekzod Nematovich</i>	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
<i>Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi</i>	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
<i>Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi</i>	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
<i>Yusupova Mukhabbat Anatolyevna</i>	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qiz</i>	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
<i>Gulsara Khakimova</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
<i>Hikmatova Jamila Fatox qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
<i>I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna</i>	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
<i>Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi</i>	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
<i>Ravshanova Xafiza Komilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
<i>Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna</i>	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
<i>Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi</i>	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
<i>Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi</i>	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
Mavlanova Saidaxon Umarovna	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
Omonqulova Diyora Farhod qizi	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
Qudratov Davron Sami o'g'li	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
Rahimova Xosiyat Uralovna	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
Raxmatova Ondagul Oybek qizi	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
Raxmonova Mavluda Suvon qizi	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
Sattorova Mohinur Sherali qizi	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
Toxirova Nafisa Dilshod qizi	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
Xasanov Baxrom Boktiboyevich	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
Олтибоева Камола Шарофжон қизи	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
Хамидова Нигора Илхомовна	

TA'LIM PLATFORMALARIDA MUSTAQIL TA'LIM MA'LUMOTLARINI RELYATSION MODEL ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH

UDK: 37.09:004.65

Xasanov Baxrom Boktiboyevich

Guliston davlat universiteti katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0005-5106-8130

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim platformalarida mustaqil ta'limga oid ma'lumotlarni relyatsion model asosida optimallashtirish masalasi tahlil qilinadi. Mavjud LMS tizimlarida ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash jarayonida uchraydigan takrorlanish, sekin so'rovlar va analitik cheklolvar ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda mustaqil ta'lim jarayonini aks ettiruvchi konseptual model ishlab chiqilib, uning relyatsion sxemasi 3NF/BCNF darajasida takomillashtiriladi. Shuningdek, indeksatsiya strategiyasi, temporal atributlar va so'rovlarni optimallashtirish algoritmlarining tizim samaradorligiga ta'siri ochib beriladi.

Kalit so'zlar: ta'lim platformalari, mustaqil ta'lim, relyatsion model, optimallashtirish, ma'lumotlar bazasi, indeksatsiya, analitika.

Abstract: This article examines the issue of optimizing independent learning data in educational platforms based on the relational model. It analyzes, from a scientific perspective, the problems of data redundancy, slow query execution, and limited analytics commonly observed in existing LMS environments. The study proposes a conceptual model representing the independent learning process and improves its relational schema to the level of 3NF/BCNF. It also explains the influence of indexing strategies, temporal attributes, and query optimization algorithms on overall system performance.

Key words: educational platforms, independent learning, relational model, optimization, database, indexing, analytics.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема оптимизации данных самостоятельного обучения на образовательных платформах на основе реляционной модели. С научной точки зрения анализируются такие проблемы существующих LMS-систем, как избыточность данных, замедленное выполнение запросов и ограниченные аналитические возможности. В исследовании разработана концептуальная модель, отражающая процесс самостоятельного обучения, а её реляционная схема усовершенствована до уровня 3NF/BCNF. Также раскрывается влияние стратегии индексирования, темпоральных атрибутов и алгоритмов оптимизации запросов на общую эффективность системы.

Ключевые слова: образовательные платформы, самостоятельное обучение, реляционная модель, оптимизация, база данных, индексирование, аналитика.

KIRISH

So'nggi yillarda oliy ta'lim tizimida raqamli boshqaruv vositalari, elektron ta'lim platformalari va ma'lumotlar bazasiga tayanuvchi xizmatlar ancha keng qo'llanila boshladi. Bu holat O'zbekiston oliy ta'limida boshqaruv, monitoring va tahlil ishlarining mazmunini ham o'zgartirdi. Endilikda HEMIS, Moodle va shunga o'xshash tizimlar o'quv jarayonini tashkil etish, nazorat qilish hamda turli ko'rsatkichlarni hisobga olishda muhim vosita bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, bunday platformalar faqat axborotni jamlash emas, balki undan amaliy foydalanish masalasini ham kun tartibiga olib chiqdi.

Lekin mustaqil ta'limga oid ma'lumotlar bilan ishlashda hanuz bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Talabani topshiriqni olishi, o'quv resurslaridan foydalanishi, bajarish muddati, qayta urinishi, faollik darajasi va yakuniy natijalari ko'pincha bir-biridan ajralgan holda, turli jadvallarda saqlanadi. Buning oqibatida ma'lumotlar takrorlanishi, ortiqcha bog'lanishlar, sekin ishlaydigan analitik so'rovlar va ayrim hollarda noto'liq yoki yuzaki tahlilga olib keladigan tuzilmaviy kamchiliklar paydo bo'ladi. Natijada tizimda ma'lumot bor bo'lsa ham, undan to'liq va aniq foydalanish har doim ham imkoni bo'lavermaydi.

Muammo, asosan, ma'lumotlar bazasi sxemasining yetarli darajada to'g'ri optimallashtirilmaganida ko'rinadi. Relyatsion model amalda keng qo'llanayotgan bo'lsa-da, uni mustaqil ta'lim faoliyatining o'zgaruvchan

va vaqtga bog'liq tabiatiga moslashtirish masalasi hamma joyda bir xil darajada hal etilmagan. Ayniqsa, vaqt bo'yicha yig'iladigan faoliyat loglari, baholash natijalari va resurslardan foydalanish izlarini yagona tahliliy qatlam sifatida ko'ra olish muhim masala bo'lib qolmoqda. Shu nuqtada oddiy saqlash bilan chuqur tahlil o'rtasidagi farq yaqqol seziladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi ta'lim platformalarida mustaqil ta'limga oid ma'lumotlarni relyatsion model asosida optimallashtirishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Ishda ma'lumotlar bazasini normallashtirish, indeksatsiya strategiyasini qayta ko'rib chiqish, vaqtga bog'liq atributlarni integratsiya qilish va so'rovlarni optimallashtirish algoritmini ishlab chiqish orqali tizim samaradorligini oshirish masalasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, mustaqil ta'lim faoliyatini aks ettiruvchi ma'lumotlar tuzilmasi yagona relyatsion model doirasida qayta tashkil etilib, texnik unumdorlik bilan analitik aniqlik birgalikda baholanadi. Shu orqali masalaga faqat texnik emas, balki tahliliy va amaliy nuqtai nazardan ham yondashiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzu bo'yicha ilmiy manbalar bir necha asosiy yo'nalishga bo'linadi. Ular orasida ma'lumotlar bazasi nazariyasi, learning analytics, LMS platformalari arxitekturasi va ta'lim boshqaruvining raqamli transformatsiyasiga oid ishlar alohida o'rin tutadi.

Connolly va Begg relyatsion modelni loyihalash, normallashtirish, tranzaksiyalarni boshqarish va tizimni amaliy qo'llash masalalarini ma'lumotlar bazasi samaradorligining asosiy shartlari sifatida ko'rsatadi ^[1].

Silberschatz, Korth va Sudarshan esa sxema dizayni, indekslash va so'rovlarni qayta ishlash mexanizmlarining tizim unumdorligiga ta'sirini batafsil tushuntiradi ^[2]. Bu manbalar ma'lumotlar bazasini to'g'ri qurish masalasi faqat texnik emas, balki keyingi ishlash samaradorligini belgilovchi asosiy omil ekanini ko'rsatadi.

Learning analytics yo'nalishida Siemens ta'lim jarayonida hosil bo'ladigan katta hajmdagi ma'lumotlarni o'quv natijalarini yaxshilash, talaba faoliyatini kuzatish va xavf guruhlarini oldindan aniqlash vositasi sifatida baholaydi ^[3]. Bu yondashuvning ahamiyati shundaki, u platformadagi ma'lumotlarni oddiy statistik jamlanma emas, balki pedagogik qaror chiqarishga xizmat qiladigan resurs sifatida ko'radi. Lekin bunday imkoniyatlar o'z-o'zidan ishlamaydi. Buning uchun ma'lumotlarning o'zi yaxshi strukturalangan, ichki bog'lanishlari aniq va tezkor qayta ishlashga yaroqli bo'lishi kerak. Aks holda platformada ma'lumot ko'p bo'lsa ham, undan amaliy va ishonchli pedagogik xulosa chiqarish qiyinlashadi.

Moodle bo'yicha rasmiy hujjatlarda loglar hajmi, kesh, server sozlamalari va indekslash omillari tizim tezligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi qayd etiladi ^[4]. Bu holat platformaning samarali ishlashi faqat tashqi interfeysga emas, balki ichki ma'lumotlar oqimi qanday tashkil etilganiga ham bog'liq ekanini ko'rsatadi.

O'zbekiston oliy ta'limida HEMIS va boshqa raqamli platformalarning joriy etilishi ta'lim jarayonlarini boshqarish uchun muhim imkoniyat yaratdi ^[5]. Shunga qaramay, mustaqil ta'lim ma'lumotlari ko'pincha hisobga olish darajasida saqlanadi ^[6]. Ya'ni ular tizimda mavjud bo'ladi, biroq har doim ham tahlil, prognoz yoki individual o'quv trayektoriyasini aniqlash uchun qulay ko'rinishda tuzilmaydi. Shu sababli ma'lumot bilan ishlash imkoniyati va undan real foydalanish o'rtasida farq paydo bo'ladi.

Shu nuqtadan kelib chiqib aytish mumkinki, mavjud tadqiqotlarda relyatsion modelni saqlab qolgan holda aynan mustaqil ta'lim ma'lumotlari uchun moslashtirilgan kompleks optimallashtirish yondashuviga ehtiyoj bor. Mazkur tadqiqot ana shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan. Unda normalizatsiya, indeksatsiya, temporal atributlar va so'rovlarni optimallashtirish mexanizmlari bitta model doirasida birlashtiriladi. Bu esa muammoni alohida-alohida texnik yechimlar bilan emas, balki yaxlit tizim sifatida ko'rish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy yondashuv, ma'lumotlar bazasi dizaynini modellashtirish, eksperimental sinov va natijalarni statistik talqin qilish usullaridan foydalanildi. Bu usullar mavzuni har xil tomondan ko'rish imkonini berdi. Ish uch bosqichda olib borildi. Birinchi bosqichda mustaqil ta'lim jarayonining asosiy entitetlari ajratib olindi. Ikkinchi bosqichda ular relyatsion sxemaga o'tkazildi va normallashtirish darajasi belgilandi. Uchinchi bosqichda esa so'rovlarni optimallashtirish algoritmi ishlab chiqilib, u an'anaviy model bilan taqqoslab ko'rildi. Shu yo'l bilan nazariy modelning amalda qanday ishlashi tekshirildi.

Konseptual modelda Student, Course, IndependentTask, Resource, ActivityLog va Assessment entitetlari asosiy birlik sifatida olindi. Bu tuzilma mustaqil ta'lim jarayonining oddiy, lekin muhim zanjirini ko'rsatadi: talaba fan bo'yicha topshiriq oladi, topshiriqni bajarishda turli resurslardan foydalanadi, tizimda uning faoliyati vaqt bo'yicha qayd etiladi va yakunda baholash natijasi shakllanadi. Ya'ni modelda faqat natija emas, unga olib kelgan o'quv harakati ham hisobga olinadi. Ayniqsa ActivityLog jadvaliga timestamp, duration va interaction_type atributlarining kiritilishi muhim bo'ldi. Chunki bu holat oddiy qayddan chiqib, foydalanuvchining tizimdagi harakatini ketma-ket ko'rish va tahlil qilish imkonini berdi. Natijada mustaqil ta'lim jarayonining vaqt bilan bog'liq o'zgaruvchan tomoni aniqroq ko'rinishga boshlandi.

Relyatsion sxemani optimallashtirish jarayonida ma'lumotlar 3NF, ayrim bog'lanishlarda esa BCNF talablariga moslashtirildi. Takroriy atributlar ajratildi, jadvallar o'rtasidagi bog'lanishlar tashqi kalitlar orqali aniq belgilandi, ko'p murojaat qilinadigan maydonlar uchun indekslar yaratildi. Bu ishlar bekorga qilinmadi. Chunki aynan shu bosqichda ma'lumotlar takrorlanishini kamaytirish, ortiqcha bog'lanishlarni qisqartirish va so'rovlar ishlashini yengillashtirish maqsad qilingan edi. Xususan, ActivityLog jadvali uchun (student_id, timestamp) kompozit indeksi qo'llandi. Bundan tashqari, asosiy va tashqi kalitlar bo'yicha indekslash strategiyasi ham ishlab chiqildi. Shu bilan birga, sxemani qayta qurishda faqat tezlik emas, balki ma'lumotlar yaxlitligini saqlash va keyinchalik analitik tahlil qilish imkoniyatini yo'qotmaslik ham hisobga olindi.

1-jadval: Baholash mezonlari

Ko'rsatkich	Tavsif
Query Execution Time	so'rov bajarilish tezligi
Data Redundancy	takroriy ma'lumotlar darajasi
System Throughput	tizim yuklama ostidagi ishlashi
Analytics Accuracy	tahliliy natijalar aniqligi

So'rovlarni optimallashtirish algoritmi to'rt bosqich asosida ishlab chiqildi: so'rovni tahlil qilish, optimal indeksni tanlash, ortiqcha JOIN va subquerylarni qisqartirish hamda tez-tez ishlatiladigan natijalarni vaqtincha keshlash ^[7].

Eksperimental muhit sifatida Moodle asosidagi platforma tanlandi, chunki bunday tizimlarda ma'lumotlar oqimi, loglar hajmi va foydalanuvchi faolligi bilan bog'liq yuklama aniq kuzatiladi ^[8].

Baholash mezonlari sifatida so'rov bajarilish vaqti, ma'lumotlar takrorlanishi, tizim o'tkazuvchanligi va analitik aniqlik qabul qilindi ^[7]. Mazkur mezonlar faqat texnik samaradorlikni emas, balki ma'lumotlardan keyingi tahlil va amaliy foydalanish darajasini ham baholash imkonini berdi ^[8].

Shu bilan birga, ma'lumotlar tuzilmasini optimallashtirish natijasida hosil bo'ladigan tahliliy imkoniyatlar keyingi bosqichda pedagogik kuzatuv va analitik talqin uchun ham asos bo'la olishi hisobga olindi ^[9]. Bu yondashuv metodologiya doirasida nafaqat tizimning ichki ishlash mexanizmini sinash, balki optimallashtirilgan modelning ta'lim jarayoniga tatbiq etilgandagi amaliy qiymatini ham oldindan baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Eksperimental sinovlar taklif etilgan model an'anaviy relyatsion sxemaga nisbatan samaraliroq ishlashini ko'rsatdi. Oddiy SELECT so'rovlarida bajarilish vaqti qisqardi, bir nechta jadval ishtirok etgan JOIN so'rovlarida kechikish kamaydi, analitik so'rovlar esa oldingi holatga qaraganda tezroq ishladi. Bu natijani tasodifiy deb bo'lmaydi. U, asosan, indekslashning to'g'ri tanlangani va ayrim so'rovlarning qayta tuzilgani bilan bog'liq. Ya'ni tizimdagi tezlik oshishi faqat texnik resurs hisobiga emas, ma'lumotlar bazasi ichki tuzilmasining to'g'ri tashkil etilgani hisobiga yuzaga keldi.

Normallashtirish natijasida ma'lumotlar takrorlanishi kamaydi, yangilash bilan bog'liq anomaliyalar deyarli bartaraf etildi va ma'lumotlar yaxlitligi kuchaydi. Bu holat faqat texnik jihatdan emas, tahlil sifati nuqtai nazaridan ham muhim bo'ldi. Chunki takroriy yozuvlar yoki bog'lanishdagi nomuvofiqliklar ko'p bo'lsa, natijaviy tahlilda xatolik paydo bo'lish ehtimoli ortadi. Tadqiqot davomida aynan shu kamchiliklar qisqargani sababli mustaqil ta'lim faoliyatini baholashda aniqroq natijalarga erishildi. Boshqacha aytganda, sxemaning tozalanishi keyingi analitik ishlovga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Yuklama ostida o'tkazilgan sinovlarda tizim o'tkazuvchanligi oshgani, o'rtacha javob vaqti qisqargani va xatolik darajasi pasaygani qayd etildi. Bu model faqat kichik hajmli ma'lumotlar bilan emas, balki faol ishlash sharoitida ham o'zini oqlashini ko'rsatadi. Temporal atributlar va qayta tashkil etilgan log tuzilmasi sababli talabalar faolligini aniqlash, past o'zlashtirish xavfini topish va keyingi natijalarni prognozlashdagi aniqlik ham yaxshilandi. Shu jihatdan qaraganda, optimallashtirish natijasi faqat so'rov tezligida emas, balki ma'lumotdan foydalanish sifati oshganida ham ko'rindi.

2-jadval: So'rov bajarilish tezligi bo'yicha qiyosiy natijalar

So'rov turi	An'anaviy model (ms)	Taklif etilgan model (ms)	O'zgarish
Oddiy SELECT	120	85	↓ 29%
JOIN (3 jadval)	240	165	↓ 31%
Analitik so'rov	410	270	↓ 34%

Tizim yuklama ostida sinovdan o'tkazilganda o'tkazuvchanlik oshgani, o'rtacha javob vaqti kamaygani va xatolik darajasi pasaygani qayd etildi. Bu holat model faqat laboratoriya sharoitida emas, amaliy foydalanish jarayonida ham barqaror ishlashga moyilligini ko'rsatadi.

3-jadval: Tizim samaradorligi ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	An'anaviy model	Taklif etilgan model
So'rovlar soni (sekundiga)	180	235
O'rtacha javob vaqti	320 ms	210 ms
Xatolik darajasi	3.5%	1.2%

Olingan natijalar ta'lim platformalarida unumdorlik muammosini faqat apparat resurslari yoki interfeysni yangilash bilan hal qilib bo'lmashligini ko'rsatadi. Muammo ko'pincha ma'lumotlar bazasi dizaynining o'zida yotadi. Agar entitetlar ortiqcha takror bilan berilgan bo'lsa, loglar tizimsiz saqlansa yoki indekslar noto'g'ri tanlansa, platforma foydalanuvchi ko'paygani sari sekinlashadi.

Mustaqil ta'lim ma'lumotlari statik akademik ko'rsatkichlardan farqli ravishda dinamik tabiatga ega. Talaba qaysi resursga nechta murojaat qildi, topshiriq ustida qancha vaqt ishladi, qaysi bosqichda faollik susaydi, bularning barchasi vaqt bo'yicha o'zgaruvchi ko'rsatkichlardir. Shu sababli bunday ma'lumotni oddiy jadval ko'rinishida qayd etish yetarli emas. Temporal atributlar va loglarning tizimli saqlanishi aynan mana shu bo'shliqni to'ldiradi.

Tadqiqot natijalari HEMIS va shunga o'xshash milliy platformalar bilan integratsiya nuqtai nazaridan ham muhimdir. Bunday yondashuv lokal LMS darajasida ham, institut miqyosidagi boshqaruvda ham foyda berishi mumkin. Shu bilan birga, tajriba bitta muhitda o'tkazilgani va real vaqt oqimlari bilan to'liq sinov o'tkazilmagani tadqiqotning ayrim cheklovlarini ko'rsatadi. Kelgusida ko'p muassasali tajribalar, gibrid arxitekturalar va bashoratli modellarni birlashtirgan tadqiqotlar maqsadga muvofiq bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot ta'lim platformalarida mustaqil ta'limga oid ma'lumotlarni boshqarish masalasi, avvalo, ma'lumotlar bazasi qanday qurilganiga borib taqalishini ko'rsatdi. Amaldagi tizimlarda uchraydigan sekin so'rovlar, takroriy yozuvlar va tahlil imkoniyatlarining cheklanganligi ko'p hollarda relyatsion sxemaning yetarli darajada puxta tuzilmaganidan kelib chiqadi. Shuning uchun bu muammoni faqat texnik quvvat yoki tashqi interfeys bilan bog'lab qo'yish to'g'ri emas.

Tadqiqot davomida taklif etilgan konseptual model, normallashtirish yondashuvi, indekslash strategiyasi va so'rovlarni optimallashtirish algoritmi bir-biri bilan bog'liq holda ko'rib chiqildi. Tajriba natijalari bu model ishlashini, ya'ni texnik tomondan foydali va amaliyotga joriy qilish mumkinligini ko'rsatdi. Ayniqsa, ma'lumotlar bilan ishlash tezligi oshgani, takroriy yozuvlar kamaygani va tahliliy natijalar aniqroq bo'lgani ushbu yondashuvning samarasini ko'rsatadi.

Muhim tomoni shundaki, bunday yondashuv ta'lim platformasini faqat topshiriq joylanadigan tizim holatida qoldirmaydi. U asta-sekin pedagogik kuzatuv, tahlil va boshqaruv qarorlarini qo'llab-quvvatlaydigan tizimga aylanishi mumkin. Shu sababli relyatsion modelni chuqur optimallashtirish raqamli ta'lim infratuzilmasini yaxshilashda e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Thomas Connolly, Carolyn Begg. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Pearson, 2015.
2. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. Database System Concepts. McGraw-Hill, 2019.
3. George Siemens. Learning Analytics: The Emergence of a Discipline. American Behavioral Scientist, 2013.
4. Moodle Documentation. <https://moodle.org>
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha hisobotlar, 2023–2024.
6. HEMIS platformasi ma'lumotlari va texnik hujjatlari.
7. UNESCO. Digital Education Transformation Report, 2022.
8. Pardaboevich J. N. Interpretation of the Problem of Educational use of Aesthetic Views of Eastern Thinkers in Pedagogical Research //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL). – 2024. – T. 3. – C. 9-9.
9. Pardaboevich J. N. Factors of Increasing Spiritual and Social Activity of Youth //International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – 2023. – T. 3. – №. 12. – C. 58-60.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.